

**Pierwsze stwierdzenie *Acrobasis fallouella* (RAGONOT, 1871)
(Lepidoptera: Pyralidae) w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777330>

ADAM LARYSZ¹ , GRZEGORZ CHOWANIEC²

¹Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

²ul. Estetyczna 7/77, 43-100 Tychy, Polska, e-mail: grzecho49@onet.pl

ABSTRACT. First record of *Acrobasis fallouella* (RAGONOT, 1871) (Lepidoptera: Pyralidae) in Poland.

One male of *Acrobasis fallouella* (Ragonot, 1871) (Lepidoptera: Pyralidae) was collected in Upper Silesia in Mikołów-Mokre, Śląskie Voivodeship. This is the first record of this species in Poland.

KEY WORDS: *Acrobasis fallouella*, Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, new record, Upper Silesia, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Acrobasis* ZELLER, 1839, należący do rodziny omacnicowatych Pyralidae, liczy w Europie 23 gatunki (NUSS *et al.* 2003-2024), z których w Polsce wykazano dotąd dziewięć: *Acrobasis advenella* (ZINCKEN, 1818), *A. consociella* (HÜBNER, 1796), *A. legatea* (HAWORTH, 1811), *A. marmorea* (HAWORTH, 1811), *A. obtusella* (HÜBNER, 1796), *A. repandana* (FABRICIUS, 1789), *A. sodalella* ZELLER, 1848, *A. suavella* (ZINCKEN, 1818) oraz *A. tumidana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (PAŁKA 2017). W 2024 roku stwierdzono w Polsce dziesiąty gatunek z tego rodzaju – *Acrobasis fallouella* (RAGONOT, 1871).

MATERIAŁ I METODY

W trakcie systematycznych badań lepidopterofauny Śląska złowiono jeden okaz *Acrobasis fallouella*:

woj. śląskie: Mikołów-Mokre, ogród botaniczny, [CA46], 1♂ do pułapki świetlnej MIX 250 W, 31.07.2024, leg. G. Chowaniec, det. A. Larysz (Ryc. 1, 2).

Stanowisko położone jest na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, na południowym stoku Sośniej Góry (329 m n.p.m.), otwarte przestrzenie zbocza powyżej punktu odłomu porośnięte są przez suche murawy trawiaste (z przeważającym udziałem trzcinika piaskowego) oraz z pojedynczymi krzewami i drzewami.

Jest to pierwsze stwierdzenie *Acrobasis fallouella* w kraju, gatunek nowy dla fauny Polski.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorze drugiego z autorów.

Okaz ten początkowo został oznaczony jako *Acrobasis glaucella* STAUDINGER, 1859, jednak dokładniejsze badania wykazały, że samiec ten posiada wyrostek na trzonku (*scapus*) czułka. Obecność tych wyrostków (zębów) na czułkach samca

Ryc. 1. *Acrobasis fallouella*, ♂, Mikołów-Mokre, 31.07.2024 (rozp. skrz. 20 mm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Acrobasis fallouella*, ♂, Mikołów-Mokre, 31.07.2024 (wing span 20 mm) (photo A. Larysz).

Ryc. 2. *Acrobasis fallouella*, ♂, wyrostek czułka, Mikołów-Mokre, 31.07.2024 (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Acrobasis fallouella*, ♂, tooth on the basal segment of antenna, Mikołów-Mokre, 31.07.2024 (photo A. Larysz).

pozwala na odróżnienie *A. glaucella* od *A. fallouella*. Do niedawna większość autorów wymieniało *A. fallouella* jako synonim *A. glaucella* STAUDINGER, 1859 (np. ŚLAMKA 1997). Ostatnio LERAUT (2014) wyróżnił oba gatunki, głównie na podstawie budowy narządów rozrodczych oraz obecności wyrostków na czułkach u samców *A. fallouella* i ich brakiem u samców *A. glaucella*. Potwierdzają to obserwacje użytkowników forum lepidopterologicznego LEPIFORUM.DE, którzy zbadali posiadane przez siebie okazy *A. glaucella* pod kątem obecności owych wyrostków na czułkach – okazało się, że okazy samców posiadają tę cechę, więc należą one do gatunku *Acrobasis fallouella* (LEPIFORUM.DE 2024, PASTORALIS *et al.* 2017). Użytkownicy Lepiforum oraz autorzy publikacji o 11 nowych gatunkach motyli ze Słowacji (PASTORALIS *et al.* 2017) podają, że w swoich zbiorach posiadają okazy *A. fallouella* z takich krajów jak Cypr, Grecja, Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja i Czechy. Okazuje się, że podobne wyrostki na *scapus* czułków samca można również znaleźć u innych gatunków z rodzaju *Acrobasis*. Wśród naszych rodzimych *Acrobasis*, posiadają je np. *A. tumidana*, *A. repandana*, *A. consociella* i *A. sodaella*. Natomiast np. *Acrobasis advenella* tych wyrostków nie ma (Friedmar Graf, 01.10.2017, LEPIFORUM.DE). U przebadanego okazu *Acrobasis fallouella* z Polski, wyrostki na czułkach są już widoczne przy niewielkim powiększeniu, mają kształt trójkąta, a właściwie piramidy o długości ok. 0,3 mm u podstawy i wysokości 0,3 mm. Przy większym powiększeniu widać, że wyrostki te są pokryte bardzo niewielkimi łuskami, podobnymi w budowie i kolorze do łusek znajdujących się na głowie motyla (Ryc. 2).

Acrobasis fallouella został opisany przez Ragonota z terenu Francji jako *Myelois fallouella* RAGONOT, 1871. LERAUT (2014) podaje, że *A. fallouella* jest szeroko rozmieszczony we Francji, choć bardzo lokalny, nioobecny na Korsyce, w Syrii i Libanie. Jednocześnie zaznacza, że może być on mylony z podobnym *A. glaucella*, więc należy przypuszczać, że dane dotyczące rozmieszczenia *A. glaucella* (Europa Płd., Algieria) mogą w znacznym stopniu dotyczyć *A. fallouella*. Dlatego wydaje się zasadne ponowne zbadanie okazów *A. glaucella/A. fallouella* w zbiorach muzealnych i prywatnych pod kątem obecności (lub nie) wyrostków na czułkach samców. Być może status obu gatunków uda się w przyszłości potwierdzić (lub też nie) na podstawie dokładnych badań genetycznych okazów *A. glaucella/A. fallouella* z różnych stanowisk w zasięgu ich występowania.

Jako roślinę żywicielską wymienia się różne gatunki dębów (*Quercus* sp.). Motyle preferują skraje prześwietlonych lasów, gaje i zarośla. Imagines pojawiają się od czerwca do sierpnia (LERAUT 2014).

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania prof. Jarosławowi Buszko za pomoc w zgromadzeniu piśmiennictwa oraz cenne uwagi.

PIŚMIENICTWO

- LEPIFORUM.DE 2024. https://lepiforum.org/wiki/page/Acrobasis_fallouella (dostęp 04.09.2024).
- LERAUT P. 2014. Moths of Europe, Pyralids 2,4. N.A.P. Editions, Verrières-le-Buisson: 441 pp.
- NUSS M., LANDRY B., MALLY R., VEGLIANTE F., TRÄNKNER A., BAUER F., HAYDEN J., SEGERER A., SCHOUTEN R., LI H., TROFIMOVA T., SOLIS M.A., DE PRINS J., SPEIDEL W. 2003-2024. Global Information System on Pyraloidea. www.pyraloidea.org (dostęp 04.09.2024).
- PALKA K. 2017. Pyralidae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- PASTORÁLIS G., LIŠKA J., ELSNER G., ŠUMPICH J., RICHTER I., TOKÁR Z., ENDEL B.; SKYVA J. 2017. Jedenást' druhov motýľov (Lepidoptera) nových pre faunu Slovenska. *Folia faunistica Slovaca* 22 19–29.
- SLAMKA F. 1997. Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bratislava: 112 pp.

Accepted: 11 September 2024; published: 18 September 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>